

Propuestas de medidas para víctimas de agresión sexual

Realizado por: Alejandra Ávila Villa, Alejandra Mesa Muñoz, María Lourdes Estévez Falcón, Claudia Miranda Saborido y Alba Burgos Gálvez.

El objetivo de esta fase es conseguir que la víctima salga de este rol, ofreciendo instrumentos que ayudan a pasar del trauma al empoderamiento.

Para ello, hemos creado RENACER, una asociación para la recuperación y empoderamiento de supervivientes de violencia sexual en la que se llevan a cabo diferentes medidas para que las víctimas se sientan acompañadas y puedan romper el ciclo de victimización, recuperando su autonomía, seguridad y dignidad. Esta es una asociación donde ninguna víctima se queda sola y donde todas pueden pasar de ser víctimas a supervivientes empoderadas.

Este programa consta de 10 medidas de intervención según el siguiente ciclo:

FASE 1: Seguridad y contención inicial

La seguridad es el conjunto de medidas que garantizan la protección física, emocional y digital de la víctima, evitando nuevos riesgos o contactos con el agresor. La contención es el apoyo inmediato que se brinda para estabilizar emocionalmente a la persona tras la agresión, ofreciendo acompañamiento, escucha y calma, para que no se sienta sola ni desbordada

Dentro de esta fase se incluyen las siguientes medidas:

1. Plan de Seguridad Personal y Entorno

El Plan de Seguridad Personal y Entorno es la primera intervención que se activa al ingresar a la Asociación Renacer. Su finalidad es garantizar que la víctima esté a salvo desde el primer momento, reduciendo al mínimo los riesgos de agresión, contacto o intimidación por parte del agresor.

Como acciones principales que se incluyen en esta fase encontramos:

- Evaluación inmediata del riesgo: Se realiza una entrevista de valoración con enfoque victimológico para detectar factores de peligro tanto físico, como psicológico, familiar o digital.
- Diseño de un plan individualizado de protección: se elabora junto con la víctima un protocolo de actuación ante situaciones de emergencia, que incluye lugares seguros, rutas alternativas, palabras clave de alerta y contactos de confianza.

- Protección digital: orientación en ciberseguridad, bloqueo de agresores y recopilación de pruebas digitales en caso de ciberacoso o amenazas.
- Coordinación institucional: comunicación directa con cuerpos de seguridad, servicios sociales, hospitales y centros de atención a víctimas.
- Apoyo en el entorno cercano: identificación de personas de confianza que puedan ofrecerle acompañamiento temporal.

Como objetivo de esta medida se tiene la aseguración de la integridad física y emocional de la víctima.

Como resultados esperados se tiene:

- Reducción del riesgo de agresión o contacto con el agresor.
- Sensación de seguridad y control por parte de la víctima.
- Establecimiento de una red de apoyo confiable.

2. Protección y soporte jurídico personalizado

La protección y el soporte jurídico personalizado es una medida imprescindible para que la víctima pueda romper el vínculo con el agresor, garantizar su seguridad y acceder a sus derechos sin miedo. Es por ello que esta intervención ofrece acompañamiento legal constante, asegurando que la víctima nunca esté sola en procedimiento y que sus decisiones sean informadas y libres.

Esta medida es muy importante, sobre todo cuando existe coacción, manipulación o chantaje emocional, la víctima carece de recursos económicos, etc. Además, el enfoque jurídico debe adaptarse a la realidad social, psicológica y familiar de la víctima.

Los servicios que prestará RENACER son:

- Asesoramiento jurídico continuado: explicar durante todo el proceso de forma clara las opciones, tiempos y consecuencias legales.
- Acompañamiento a la víctima durante el proceso judicial: este servicio evita la victimización secundaria y refuerza la seguridad emocional
- Gestión de medidas de protección: imponer órdenes de alejamiento, protección del domicilio, comunicaciones seguras, etc.

Planteándolo todo a modo de escudo protector que acompaña a la víctima en cada paso y la hace sentir segura.

Esta medida se fundamenta en la Ley 4/2015 del 27 de abril, el Estatuto de la víctima, que garantiza los siguientes derechos fundamentales:

- Protección integral física, psicológica y procesal
- Derecho a ser escuchada sin contacto con el agresor
- Derecho a información clara y accesible
- Derecho a evitar la exposición o revictimización

El cumplimiento de este marco legal empodera a la víctima, sintiendo el apoyo por parte del sistema de justicia y la ley, que protege su dignidad y facilita su recuperación. Por tanto, la víctima puede recuperar el control, romper el ciclo de la violencia y evolucionar hacia la autonomía y el empoderamiento.

3. Escuela de derechos y defensa personal jurídica

La Escuela de derechos y defensa personal jurídica constituye un espacio educativo y legal donde las víctimas adquieren conocimientos y habilidades para comprender, afrontar y participar activamente en los procesos judiciales derivados de su caso.

Aquí se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Talleres formativos: sesiones dinámicas que explican los derechos de las víctimas según la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, así como los pasos del proceso penal, civil y de protección.
- Simulación y preparación para juicio: entrenamiento previo para testificar sin miedo, manejo de la ansiedad ante la declaración y estrategias para responder a preguntas intimidatorias o manipuladas.
- Acompañamiento jurídico-psicológico: coordinación entre el equipo legal y el equipo terapéutico para evitar la revictimización secundaria durante la interacción con el sistema judicial.

Como objetivo se tiene dotar a las víctimas de conocimiento y autoconfianza para ejercer sus derechos, reduciendo el miedo al proceso judicial y fortaleciendo su autonomía.

Como resultados esperados:

- Comprensión clara del proceso judicial.
- Disminución del miedo y ansiedad vinculada a los procedimientos legales.
- Incremento del control, de la seguridad y la autodefensa jurídica.

FASE 2: recuperación psicológica

La recuperación psicológica es un proceso integral, gradual y personal mediante el cual una persona que ha sufrido una experiencia traumática logra reconstruir su bienestar.

Para ello RENACER propone las siguientes medidas:

4. Atención psicológica especializada en trauma vincular

La atención psicológica especializada en trauma vincular es una medida esencial para que una persona que ha sufrido una agresión sexual pueda superar el rol de víctima y avanzar hacia la recuperación integral.

En este tipo de trauma el agresor forma parte del entorno afectivo cercano de la víctima. La agresión en estos casos no solo implica un atentado directo contra la seguridad física y emocional de la persona, sino que también destruye un vínculo que previamente era percibido como protector y estable. Por ello, la intervención clínica debe enfocarse en reparar la confianza, la seguridad emocional y la identidad de la víctima, trabajando sobre todo las heridas afectivas profundas que este tipo de agresión provoca.

En RENACER se aplican tres enfoques terapéuticos:

- EMDR (desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular): este permite reprocesar la memoria traumática reduciendo la respuesta de miedo, culpa o vergüenza. La memoria traumática es la que almacena las experiencias angustiosas y esta puede aparecer de forma involuntaria y desordenada llegando incluso a afectar a la percepción de la realidad de la víctima por la presencia de estímulos, denominados en este caso disparadores como puede ser un olor, un lugar, un objeto, etc. Por ello se busca recordar esta experiencia de forma controlada mientras que se siguen dinámicas oculares como seguir los dedos de la terapeuta, hacer toques alternos, etc.

- Terapias basadas en el trauma: estos se centran en estabilización emocional, afrontamiento de síntomas y resignificación del trauma. Sobre todo en asignarle otro significado a esas experiencias que han causado un trauma.
- Terapia de reparación del vínculo: apoya el restablecimiento en relaciones seguras, favorece la confianza interpersonal y previene el aislamiento.

Estos enfoques permiten que la víctima reconstruya su vida relacional sin miedo, evitando dinámicas que puedan conducir a nuevas formas de violencia.

En cuanto al tratamiento de autculpabilización, el trauma vincular suele generar pensamientos intrusivos como: *"yo le quería"*, *"¿cómo no lo vi?"*, *"sino me defendí quizá no fue tan grave"*, *"si era mi novio cómo va a ser abuso"*, etc.

Estos discursos favorecen el silencio, la negación del daño y el mantenimiento del vínculo. Para revertirlo, el proceso psicológico debe validar las emociones sin juzgar, reasignar la responsabilidad al agresor y, por último, trabajar en la autoestima los derechos vulnerados de la víctima. Es únicamente al desaparecer la culpa infundada cuando es posible que la víctima asuma su condición de superviviente.

También es importante la redefinición del entorno social ya que cuando estas agresiones se dan en un entorno cercano a la víctima debemos identificar redes de apoyo reales y alejar a personas que minimizan lo sucedido. Este paso es clave para construir un ambiente protector, prevenir presiones externas y bloquear el riesgo de revictimización.

El objetivo principal es romper el lazo emocional con la violencia, fortaleciendo la autonomía personal y marcando el inicio del proceso para dejar de ser víctima y recuperar el control de la propia vida.

5. Intervención familiar restaurativa. Trabajar con la familia, cortar complicidades, reconstruir red segura

Las agresiones sexuales generan fracturas en la red de apoyo natural de la víctima. El silencio familiar, negación o la complicidad aumenta la vulnerabilidad y el aislamiento. En muchos casos, el agresor no pertenece al entorno familiar, aun así, la familia de la víctima tiene un papel fundamental en el proceso de recuperación, ya que su reacción inicial puede favorecer la reparación o por el contrario aumentar el daño emocional.

A veces, por miedo, vergüenza o desconocimiento, la familia reacciona tomando distancia de la víctima, restando importancia a lo sucedido o evitando hablar del tema. Estas actitudes suelen surgir de la incomodidad, de la negación de la violencia, o el temor al "qué dirán", y esto conlleva que la víctima quede aislada y sin apoyo, reforzando los sentimientos de culpa y soledad.

Esta medida busca trabajar con el entorno cercano de forma restaurativa para identificar y fortalecer a los familiares protectores, desactivar capacidades y reparar vínculos, solo si existe seguridad real y consentimiento.

Los principales objetivos que queremos obtener:

- Promover la conciencia y comprensión del entorno cercano sobre la violencia sexual.
- Hacer una diferencia sobre quiénes son los familiares protectores de los cómplices (quienes minimizan o encubren la agresión).
- Fortalecer la red segura de apoyo de la víctima.
- Facilitar procesos restaurativos para evitar vínculos familiares dañados por la agresión o por las reacciones posteriores.

Esta medida nunca se aplica en riesgo para la víctima, se realizará una evaluación del riesgo previa y se suspende el proceso ante intimidación o revictimización. Además, tiene que haber un consentimiento informado y revocable en cualquier momento del proceso, y la intervención tiene que realizarse, respetando los tiempos, emociones y límites de la víctima.

Esta medida se hará en diferentes fases.

Etapa 1: evaluación inicial

Tiene como objetivo identificar la red familiar y los niveles de apoyo o riesgo.

Se harán entrevistas individuales con la víctima y con los familiares quienes ella autorice.

Se hará un mapa del entorno que nos permite identificar a los familiares protectores (muestran empatía, validan la experiencia y respetan decisiones), los familiares neutros (no ejercen daño directo, pero carecen de herramientas) y los familiares cómplices o agresores secundarios (encubren o justifican lo ocurrido)

Etapa 2: Psicoeducación en entorno cercano

Tiene como objetivo sensibilizar al entorno sobre la violencia, el trauma y la reparación.

Habrá que explicar contenidos como qué es la violencia sexual, como afecta psicológicamente, porque el silencio o la negación son formas de complicidad, apoyar sin invadir el concepto de red segura y fomentar la responsabilidad colectiva.

Se hará a través de sesiones grupales o individuales, utilizando material visual o dinámico, como pueden ser folletos, casos, hipotéticos, etc., y se desarrollará una actividad en la que cada familiar reflexiona sobre su papel y compromisos dentro del círculo familiar, esto ayuda a que ellos mismos digan cómo se ven y lo expresen.

Etapa 3: Intervención diferenciada

En esta fase actuaremos según el rol identificado de cada familiar.

En el tipo familiar protector, intentaremos reforzar las conductas protectoras a través de entrenamiento en apoyo emocional y acompañamiento seguro y establecer una serie de límites.

En el familiar neutro, habrá que tomar medidas que ayuden a la movilización hacia el apoyo activo, como puede ser la educación y la ayuda a la comprensión de la situación.

El familiar cómplice es el más importante, la estrategia es que haya una confrontación educativa y restaurativa. Es conveniente que tome sesiones individuales que permitan reflexionar sobre su rol y que ayuden a dejar de justificar las conductas dañinas.

En este caso, el agresor directo no participará dentro de esta medida, estará en un programa de agresores.

Etapa 4: Justicia restaurativa

Esta fase solo se hará si no hay riesgo hacia la víctima. Se intentará reparar los vínculos familiares, dañados por la violencia, sin poner en riesgo a la víctima.

Esta fase debe tener el consentimiento explícito de la víctima y ser moderada por un profesional formado en justicia restaurativa y violencia de género.

Se llevará a cabo un proceso en el que habrá un encuentro mediado en un espacio estructurado con reglas claras, que permita el respeto, con tiempos limitados, y siempre teniendo el derecho a retirarse cuando sea conveniente.

En esta fase se intenta buscar un reconocimiento del daño y el compromiso de reparación, pudiendo expresarse a través de apoyo, material, cambio de conducta o una simple disculpa pública.

Lo que queremos llegar a conseguir es restaurar la dignidad y reconstruir una red segura. El objetivo no es reconciliar forzosamente a las dos partes.

Etapa 5: Seguimiento y cierre

En esta fase trataremos de asegurar el cumplimiento de compromisos y bienestar emocional de la víctima.

Se harán evaluaciones de seguimiento cada 1-3 meses, una revisión de qué familiares siguen siendo protector o quienes no, y ajustes en el plan de apoyo o derivaciones si aparecen nuevos riesgos.

FASE 3: Reintegración y autoprotección

Es el momento en que la víctima empieza a volver al mundo con seguridad, retoma su vida, aprende a cuidarse y a detectar riesgos, para que nunca más vuelva a ser dañada.

Dentro de esta fase se incluyen:

6. Programa de Reintegración social y anti-estigmatización. Recuperar la vida social, evitar aislamiento

Después de una agresión sexual, muchas víctimas, especialmente jóvenes, tienden a aislarse socialmente por miedo, vergüenza o falta de confianza. Ese aislamiento puede convertirse en un factor de riesgo de revictimización ya que limita sus redes de apoyo y las deja más expuestas a relaciones dañinas o a la soledad emocional.

Los programas de reintegración social buscan reconstruir una vida comunitaria activa y segura donde la víctima puede retomar su autonomía, recuperar la confianza en sí misma y establecer vínculos saludables lejos del agresor.

Los principales objetivos que buscamos lograr son: favorecer la reintegración social y participación en espacios seguros, prevenir el aislamiento, fomentar redes de apoyo en comunidades y rediseñar el proyecto de vida de la víctima promoviendo autonomía y seguridad.

Para intervenir nos basaremos en la seguridad, y, ante todo, las actividades se realizarán siempre lejos del agresor o de lugares asociados al daño. Habrá una voluntariedad, la víctima decide cuándo y cómo participar. Habrá un enfoque positivo ya que se priorizan espacios de crecimiento, creatividad y apoyo mutuo. No se busca revivir el trauma, sino construir experiencias nuevas y reparadoras.

Se llevarán a cabo:

- Actividades comunitarias seguras: participación en asociaciones de mujeres, grupos vecinales o proyectos solidarios, actividades que refuercen el sentido de pertenencia y confianza en la comunidad.
- Grupos juveniles y de apoyo: espacios donde compartir experiencias sin juicio y construir vínculos nuevos, fomentan, la expresión, la escucha y la empatía, refuerzan habilidades sociales
- Rediseño de entorno y vida social: acompañar a la víctima a establecer nuevas rutinas y espacios seguros, identificación de lugares, amistades y actividades que no generen riesgo ni recuerdos traumáticos, y fomentar el uso saludable de redes sociales y entornos digitales seguros.
- Vinculación con recursos comunitarios: integración con programas municipales, con perspectiva de género, coordinación con servicios de salud, mental y orientación laboral.

RENACER busca conseguir un aumento del sentido de pertenencia y autoestima, la reducción del aislamiento y del riesgo de revictimización, la creación de redes protectoras naturales y mejorar el bienestar emocional de la víctima.

En esta medida intervendrán profesionales como pueden ser psicólogos o educadores sociales con formación en trauma y violencia de género. Así como un trabajador social para coordinar, recursos comunitarios y tutores o mentores de acompañamiento.

La reintegración no solo es volver a la rutina, es rediseñar una vida segura, libre y con vínculos sanos.

RENACER: *“La participación social y comunitaria ayuda a sanar y reduce el riesgo de volver a sufrir violencia”*

7. Autoprotección emocional y digital

En esta fase del programa el objetivo general que se plantea es del poder proporcionar a las víctimas de agresión sexual una serie de herramientas y habilidades que le ayuden a detectar y eliminar las dinámicas de control psicológico con su pareja. Además de ayudarlas a protegerse y prevenir la revictimización.

Para ello, se describen una serie de acciones que permitirán lograr el objetivo de RENACER. En primer lugar y con el fin específico de ayudar a las víctimas a reconocer cualquier forma posible de manipulación o control.

Para ello, diseñamos medidas como talleres identificativos de culpabilización, manipulación emocional o intentos de control. Además, planteamos un programa de psicoeducación que permita a la víctima entender el trauma y el vínculo que este crea.

En segundo lugar, se pretende que la víctima logre una desvinculación emocional y física con el agresor. Para ello planteamos la creación de un plan de ruptura que sea seguro, fiable, y vigilado por especialistas en varios ámbitos (psicólogos, judiciales, médicos...). En este momento entraría también la presencia de apoyo emocional en este proceso. Se crearía también una línea de coordinación institucional.

Por último, como parte también de esta fase de nuestro programa se proponen una serie de medidas que protejan a la víctima en ámbitos que hasta ahora habían estado aislados en cuanto a la consideración ofrecidas. El blindaje digital es necesario en cuanto se propone el bloqueo y denuncias de cuentas que tengan algún tipo de vinculación con el agresor, a la vez que se dota a la víctima de un perfil seguro.

FASE 4: Independencia y empoderamiento

Esta fase del programa marca el punto en que la persona deja de verse únicamente como víctima y empieza a reconocerse como superviviente. La meta principal es recuperar la autonomía tanto personal como económica, y reforzar la confianza y el poder interior que la agresión intentó arrebatar.

En RENACER creemos que una víctima acompañada, comprendida y respetada puede transformarse en alguien que no solo se reconstruye, sino que inspira a otras personas. Para ello, esta fase combina dos grandes caminos de trabajo:

8. Itinerario de Autonomía Personal y Económica

Cuando alguien sufre una agresión sexual suele quedar en una situación de fragilidad emocional, social y económica. Incluso el agresor podría formar parte de su entorno cercano, y la dependencia económica y emocional puede hacer que la persona sienta que no puede escapar de ese vínculo.

Este itinerario buscar romper tales lazos de dependencia y ofrecer las herramientas necesarias para que cada víctima (ahora superviviente) pueda vivir con seguridad, independencia y dignidad.

Nos centraremos en una búsqueda activa de empleo, ya que el trabajo es una de las formas más visibles de independencia. Por tanto, tener un empleo no solo permite cubrir las necesidades básicas, sino que también devuelve la sensación de valía y control sobre la propia vida.

RENACER acompañará a cada persona en la búsqueda de empleo con apoyo individual y personalizado:

- Orientación laboral adaptada a sus capacidades, intereses y ritmo emocional.

- Ayuda para elaborar un currículum y preparar entrevistas.
- Conexión con empresas que apoyen la reinserción laboral de víctimas de violencia.
- Seguimiento continuo durante los primeros meses de trabajo, para garantizar que se sienta segura y estable.

El objetivo no solo es encontrar un empleo, sino encontrar un propósito y reconstruir la autoestima a través del trabajo.

Por otro lado, muchas víctimas sienten que el trauma les ha hecho perder el rumbo o la motivación para estudiar. Por ello, nuestra asociación ofrece formación profesional: un acompañamiento cercano para que puedan formarse en algo que realmente les guste y les permita avanzar. Esto incluye:

- Cursos de formación profesional o talleres prácticos.
- Becas y ayudas para continuar estudios.
- Tutorías personalizadas con orientación vocacional.
- Programas de formación con profesionales que también hayan superado situaciones de violencia.

Entenderemos el aprendizaje como una herramienta de empoderamiento, recordando en cada paso que aprender es construir un futuro propio.

Además, se ofrecerán ayudas para obtener una vivienda y un entorno seguro. Muchas víctimas deben abandonar el hogar donde ocurrió la agresión, o simplemente necesitan empezar de nuevo en otro entorno. Nuestro programa trabaja para facilitar este paso:

- Asesoramiento sobre ayudas al alquiler o vivienda social.
- Contacto con entidades públicas o privadas que ofrezcan alojamiento temporal.
- Acompañamiento en la búsqueda de vivienda estable y en los primeros trámites.

El objetivo es que la persona pueda vivir en un entorno libre de miedo, control o dependencia, y que su hogar vuelva a ser un espacio seguro.

En los casos en que el agresor pertenezca al entorno cercano de la víctima, controlando sus ingresos o sosteniéndola económicamente, la asociación ofrecerá:

- Asesoramiento sobre ayudas y subvenciones públicas
- Apoyo para gestionar gastos y planificar un presupuesto personal.
- Acompañamiento legal si existen indemnizaciones o deudas vinculadas al agresor.

RENACER: *“Una víctima independiente es una superviviente libre”*

9. Talleres de Empoderamiento Corporal y Narrativo

El cuerpo y la voz son los dos lugares donde la violencia deja más huellas. Por eso, trabajamos para que cada persona pueda reconciliarse con su cuerpo y su historia, y transformarlas en herramientas de fuerza y libertad. Estos talleres se desarrollan en un ambiente seguro de confianza y respeto, donde cada participante marca su propio ritmo.

La autodefensa feminista será clave en esta fase. Esta no es solo aprender a defenderse físicamente, es apropiarse del propio cuerpo. En estos talleres se enseñan técnicas de defensa personal adaptadas a cada edad y condición física, pero sobre todo se trabaja:

- El reconocimiento de los límites personales
- La capacidad de decir "no" con firmeza
- El manejo del miedo y la recuperación del control corporal

La expresión creativa como teatro, arte, escritura o música también será fundamental. Después de una agresión, muchas víctimas sienten que han perdido su voz. A través del arte podrán expresar lo que no siempre pueden decir con palabras.

Ofreceremos espacios de creatividad como:

- Talleres de escritura autobiográfica, poesía o relatos personales.
- Teatro terapéutico y arte escénico para expresar emociones y reconstruir la historia desde un lugar de poder.
- Pintura, danza o fotografía como herramientas de liberación y comunicación

En estos espacios se fomenta la reconstrucción narrativa, es decir, volver a contar la historia, pero desde la fuerza y no desde el daño.

Además, al sufrir una agresión sexual, las víctimas pueden sentir vergüenza o rechazo, y desconectarse de su propio cuerpo. Este espacio busca reconciliarse con el cuerpo y volver a habitarlo con seguridad y confianza. Se trabaja mediante:

- Ejercicios de relajación, respiración y conciencia corporal (yoga, estiramientos guiados, etc.)
- Actividad de danza libre o movimiento expresivo
- Espacios de conversación sobre autoimagen y autoestima corporal.

Todo ello estará acompañado de una evaluación y un acompañamiento continuo. No se "abandona" a la víctima una vez termina el proceso, ya que el empoderamiento no ocurre de un día para otro.

Por eso, se hace un seguimiento cercano durante los primeros meses tras la integración laboral o la mudanza; se ofrecen reuniones grupales mensuales donde las personas comparten avances, dudas o emociones; y se mantiene una red de apoyo entre las participantes, donde pueden sostenerse unas a otras.

Cada historia es única y el proceso de empoderamiento no se mide en tiempo, sino en libertad interior.

Finalmente, esta fase del Proyecto RENACER representa el momento en que la víctima vuelve a ser protagonista de su vida. Desde la comprensión, la cercanía y el acompañamiento, buscamos que cada persona descubra su valor, su voz y su poder.

Las supervivientes contarán su historia desde la superación y no desde la limitación.

RENACER: *"Sin olvidar que un día fui víctima, pero recordando que ya no lo soy, que el fui, es hoy mi fuerza y, que mi historia, es hoy el fui de otra víctima, que ahora es fui y mañana será hoy"*

Fase 5: Transformación personal

La transformación personal representa el final de la recuperación. Es la fase en la cual la víctima empieza a verse como una superviviente activa, preparada para cambiar y ayudar con su historia.

Mediante la mentoría, el activismo y el liderazgo, las supervivientes pueden transformar su historia en apoyo e inspiración, ayudando a la prevención y a la defensa de los derechos de las mujeres.

Dentro de esta fase se incluyen:

10. Voces supervivientes

En esta fase abordamos el objetivo final que lograr que la víctima pueda convertirse en voz de apoyo para otras víctimas que se encuentren en la misma o parecida situación.

Mediante diferentes programas de mentoría que desarrollaremos, las víctimas de agresión sexual podrán compartir todas las opiniones, sentimientos y miedos de su proceso y a su vez ayudar a aquellas que están comenzando este.

Para llevar a cabo estas, crearemos diversos espacios que se centren en la puesta en común de todas las historias y permitan el diálogo entre las víctimas. Con esto lograremos que todas esas experiencias individuales que las mujeres tienen que enfrentar puedan convertirse en herramientas colectivas que permitan la ayuda.

Finalmente, también abogamos por la presencia de las mujeres en ámbitos escolares, universitarios, institucionales, ONG, que sus voces estén presentes por fin en todos los ámbitos.

RENACER: *'La víctima no se define por lo que le hicieron, sino por lo que decide hacer a partir de hoy'*